

Breve aproximación a la formación política ideológica del estudiante de Marxismo Historia desde el desarrollo del pensamiento histórico

Brief approach to the ideological political formation of the student of Marxism History from the development of historical thought

Youry Rodríguez-Domínguez

✉ youryrd@unica.cu

 <https://orcid.org/0000-0002-3054-5365>

Alberto García-Gutiérrez

✉ albertogg@unica.cu

 <https://orcid.org/0000-0002-0251-2179>

Ramón Vidal Plá-López

✉ rplalopez@unica.cu

 <https://orcid.org/0000-0003-4773-360X>

Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, Cuba.

Resumen

Es imprescindible que los estudiantes de Marxismo Leninismo e Historia cuenten con un adecuado desarrollo del pensamiento histórico como plataforma de su educación política ideológica. Sin embargo, resulta insatisfactorio el interés de los estudiantes por los asuntos políticos nacionales e internacionales y la no identificación de la connotación que los hechos políticos tienen para sus vidas como ciudadanos y para la sobrevivencia de la nación cubana. El artículo tiene como objetivo justificar la existencia de un problema científico referido a la relación entre el pensamiento histórico y la educación política ideológica del estudiante de Marxismo Leninismo e Historia. Se ha recurrido a la técnica del análisis documental y a los métodos de grupos de discusión, análisis de contenido y observación. Se logró como resultado el diseño teórico de una investigación aplicada que pretende proponer soluciones a las insatisfacciones antes señaladas.

Palabras clave: educación política ideológica, formación, pensamiento histórico

Abstract

It is essential that the student of Marxism Leninism and History have an adequate development of historical thought as a platform for their ideological political education; although contradictions persist that are manifested as teaching failures, related to the didactic transposition of historical thought and insufficient intentionality to introduce discussion in the educational process so that the historical explanation becomes an ideological political argument. Evidencing limitations such as: Insufficient interest in national and international political affairs and as a tendency they do not identify the connotation that political events have for their lives as citizens and for the survival of the Cuban nation. The article aims to justify the existence of a scientific problem referred to the relationship between historical thought and ideological political education of the student of Marxism Leninism and History to provide him with tools that allow him to strengthen his principles, convictions and sense of belonging for the current Cuban society allowing it to educate in a revolutionary way. The investigative process that begins has resorted to methods of documentary, content, empirical and observation analysis. As a result, the theoretical design of an applied research that aims to propose solutions to the aforementioned dissatisfactions has been achieved.

Keywords: ideological political education, training, historical thought

Introducción

La sociedad cubana se plantea hoy, la importante necesidad de enriquecer la formación integral del hombre con una preparación que lo ponga a la altura de su tiempo, que sea portador de una cultura que le permita no solo comprender, explicar y transformar los problemas del contexto donde se desarrolla, en su origen y desarrollo, que lo inserten en la defensa de nuestros principios con argumentos suficientes para rebatir y asumir una actitud transformadora, dirigida al alcance de los ideales sociales de Cuba. De lo anterior se deriva el encargo social dado por el Partido y el Estado a la escuela socialista cubana: la formación integral de las nuevas generaciones.

El desarrollo del socialismo en nuestra patria ha motivado en el ámbito educacional la

transformación revolucionaria del fin, de los objetivos, del contenido, de los métodos y de la organización de la educación y la enseñanza.

Los elevados objetivos de la educación y la determinación, a partir de ellos, del nuevo contenido de la enseñanza, no garantizan automáticamente el cumplimiento de las exigencias que la sociedad hace a la escuela en cuanto a la formación multilateral de nuestros educandos.

Todo maestro debe estar consciente de que elevar la calidad de la enseñanza significa, entre otros aspectos importantes, la búsqueda constante de nuevas vías que conduzcan a la eliminación del tipo de enseñanza que promueve el aprendizaje dogmático y reproductivo, en que maestros y alumnos se contentan con la simple repetición de memoria, de definiciones, sin que exista la comprensión consciente del significado de estos conceptos, lo que impide, por tanto, descubrir sus características esenciales, sus regularidades, los nexos con otros y su aplicación creadora.

La memorización resulta importante en el proceso de aprendizaje, pero esta tiene que transformarse cada vez más de mecánica en consciente. Este tipo de fijación tiene que lograrse a través de la participación activa e independiente del alumno en el descubrimiento del nuevo conocimiento, en la comprensión de los elementos que le son característicos, en la revelación y superación de las contradicciones que surgen en el camino del saber. La fijación del contenido tiene que ser el resultado del desarrollo de las capacidades de observar, analizar, sintetizar, clasificar, sistematizar y generalizar.

El maestro, consciente de su alta responsabilidad, tiene que luchar por penetrar cada vez más en la esencia del proceso de enseñanza que él debe dirigir, por evitar todo tipo de rutina y esquematismo en su labor cotidiana, por eliminar las dificultades que han sido características del tipo tradicional de enseñanza, y que conducen al aprendizaje netamente memorístico, que mata la iniciativa, el deseo de saber, la inteligencia y promueve el desinterés, la pasividad y la apatía.

Este tema ha sido abordado por diferentes autores como: Pla, R (1992). Blanco, U. (2015), Ramírez (2013), Santana (2021) y Galano (2018). No obstante, no se ha logrado encontrar investigaciones que aborden la relación del desarrollo del pensamiento histórico (PH) con la educación política ideológica (EPI).

El artículo tiene como objetivo justificar la existencia de un problema científico referido a la relación entre el pensamiento histórico y la educación política ideológica del estudiante de Marxismo Leninismo e Historia para dotarlo de herramientas que le permitan fortalecer sus principios, convicciones y sentido de pertenencia por la sociedad cubana actual permitiéndole educar revolucionariamente.

En el desarrollo de la investigación hasta el punto que se expone en este trabajo, se emplearon como métodos y técnicas : la observación que se utiliza sistemáticamente para la constatación del desarrollo del pensamiento histórico y la educación político - ideológico en el proceso de formación del estudiante de la carrera de MLH, el análisis documental para la valoración de los documentos de la carrera de MLH y el análisis de los contenidos que emanan de los grupos de discusión, de manera que se pudiera realizar un acercamiento cuestionador a como se proyecta el desarrollo del pensamiento histórico, la educación político ideológica y la relación entre ambos procesos.

Desarrollo

Todavía hoy continúa siendo preocupación de los pedagogos trabajar por el perfeccionamiento de las formas que conduzcan a educar esos hombres vivos, amantes e independientes, por lo que varias son las investigaciones que se llevan a cabo sobre las vías que se deben utilizar para cambiar la actitud puramente pasiva y receptiva del educando por una actitud independiente, creadora y activa que les permita contribuir a desarrollar el pensamiento histórico de los estudiantes como plataforma de su educación política ideológica. De ahí que, el desarrollo del pensamiento histórico más que un componente esencial en su formación, es una necesidad, determinada por las carencias que estos manifiestan en el proceso de formación de una lógica con la debida argumentación en el conocimiento histórico que les permita obtener las herramientas necesarias para fortalecer sus convicciones acordes a las actuales exigencias de la sociedad.

Todo esto debe contribuir a que se logre una sólida educación política ideológica en los educandos en formación, para que los mismos cuenten con los soportes necesarios que les permitan defender nuestros principios, todo ello sustentado en un dominio profundo de una historia bien elaborada, organizada y pensada; de manera que es una necesidad que durante

su formación el profesor de Marxismo Leninismo e Historia adquiriera una preparación política ideológica sólida que le permita educar revolucionariamente.

Lo expresado anteriormente es vital debido que en los estudiantes de MLH se han observado debilidades en su educación política ideológica, manifestadas en:

- Insuficiente interés por los asuntos políticos nacionales e internacionales.
- Como tendencia no identifican la connotación que los hechos políticos tienen para su vida como ciudadanos y para la sobrevivencia de la nación cubana.
- Insuficiente actividad como luchadores para defender el socialismo.
- Tendencia a la repetición de ideas con pobres posibilidades de argumentación.

Al indagar por la causalidad de estas insatisfacciones entre el claustro de profesores de la Universidad “Máximo Gómez Báez” se reconoce que se trata de un evento complejo, evidenciado en la variedad de incidencias internas y externas, estas últimas de tipo social general.

Entre las causas de tipo social general pueden mencionarse:

- Características de la sociedad cubana actual, que está siendo impactada por la globalización neoliberal, la crisis económica mundial, el bloqueo económico, todo esto se hace sentir en el sistema educacional, viéndose afectado por la carencia de recursos en ocasiones.
- Limitaciones en la cobertura docente, la preparación e idoneidad del claustro.
- La desaparición en un momento dado de la carrera de Marxismo-Historia y la paralización de un egresado en ese perfil debidamente capacitado, por lo que los profesores de ese entonces presentan en su mayoría lagunas en cuanto a la forma y manera de conducir el proceso, trayendo consigo la presencia hoy de debilidades en la formación del pensamiento histórico.

Se aprecia coincidencia en afirmar que entre las de tipo interno están:

- Fallas en la enseñanza, relacionadas con la transposición didáctica del pensamiento histórico.

- Insuficiente intencionalidad para introducir la discusión en el proceso educativo de manera que se convierta la explicación histórica en argumento político ideológico.
- Deficiencias para determinar las raíces históricas de los fenómenos económicos, sociales, políticos y culturales actuales.
- Dificultades para establecer los nexos entre los fenómenos que estudia la historia.
- Manejo deficiente de las relaciones temporespaciales en la explicación del devenir histórico.

Como puede comprenderse, entre las causas señaladas en esta investigación existen más posibilidades de atender las de tipo interno y estas giran alrededor del insuficiente desarrollo del pensamiento histórico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la historia que pueden ser abordadas en esta investigación se manifiestan en PEA debido a que en él no se logra un adecuado desarrollo del PH y por lo tanto no se intenciona adecuadamente.

En las diferentes fuentes que se han consultado relacionadas con el tema se han encontrado valiosos aportes sobre el desarrollo del pensamiento histórico: la metodología que resuelve desde el punto de vista cognitivo lo relacionado con su asimilación a partir del desarrollo de determinadas habilidades Pla, R (1992). *Didáctica desarrolladora de la Historia* (Romero, 2010. Rodríguez (2008), se dirige a la necesaria comprensión de la historicidad en el texto escrito en el proceso de enseñanza-aprendizaje Una metodología para desarrollar el pensamiento histórico desde el discurso de Fidel Castro en la carrera de Marxismo Leninismo e Historia por Blanco, U. (2015). El desarrollo del pensamiento histórico como requisito para la formación democrática de la ciudadanía, es enfocado por Pagés (2006), quien se centra en la necesidad de fortalecer la educación para la ciudadanía y la enseñanza de la historia. Romero (2014), desarrolla la necesidad de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. Lolo (2012), el trabajo con la didáctica de las Ciencias Sociales. Pulido (2007), trabaja la formación del pensar histórico desde el aprendizaje conceptual. Ramírez (2013), quien implementa habilidades de pensamiento histórico para la comprensión de la educación. Santana (2021), trabaja el desarrollo del pensamiento histórico en el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias.

En la búsqueda de alternativas de solución a las insuficiencias del desarrollo del trabajo político – ideológico en el proceso formativo de los estudiantes se consultan los aportes

de autores tales como: López (2002), trabaja un sistema de superación profesional para la preparación del docente en la dirección del trabajo político - ideológico con un enfoque integral. Fernández (2010), se refiere a los contenidos específicos de la historia local que deben recibir los estudiantes de la secundaria básica para la formación político – ideológica. Galano (2017), presenta una aproximación teórica a la educación político ideológica como proceso. Galano (2018), se enfoca en la educación política ideológica de los estudiantes de Licenciatura en educación primaria desde la historia local.

Aunque debemos señalar que los autores señalados presentan la limitación de no insistir suficientemente en la participación protagónica del estudiante en la vida política, al menos de la institución donde estudia e insuficiente recurrencia al debate como método.

Además, los materiales consultados relacionados con el pensamiento histórico en el proceso de enseñanza aprendizaje hacen referencia a la importancia de la historia como base para la formación ideopolítica sin detenerse suficientemente en los argumentos y la explicación de la relación entre estos dos fenómenos. Tampoco se hallaron suficientes referencias a esa relación en la formación del profesor MLH.

Lo hasta aquí analizado pude resumirse de la siguiente forma:

Existen debilidades en la formación político – ideológica de los estudiantes de la carrera marxismo leninismo e historia. Desde el punto de vista interno la causalidad gira en torno al logro de insuficiente desarrollo del pensamiento histórico. En la literatura consultada se hacen propuestas relacionadas con la educación político - ideológica y con el desarrollo del pensamiento histórico en el PEA y se reconoce la conexión entre ambos subprocesos; pero no se halló una explicación precisa de como concebir esa relación ni en el PEA del proceso formativo del profesor de MLH ni en ningún otro contexto por lo que se perciben las siguientes contradicciones:

1. Por una parte la necesidad de una sólida formación político – ideológica en los estudiantes de la carrera MLH y por otra las debilidades que ellos manifiestan en este sentido.
2. Por una parte la determinación de que las debilidades en el desarrollo del pensamiento histórico influyen en la situación anterior y de otra la insuficiente explicación teórica

sobre cómo poner ese pensamiento en función de la formación político – ideológica en el proceso formativo del licenciado en educación especialidad MLH.

La ausencia de una solución teórica eficaz a la necesidad de mejorar la formación político – ideológica del estudiante de la carrera MLH durante su PEA permite plantear el siguiente problema científico:

¿Cómo contribuir a mejorar la formación político – ideológica de los estudiantes de la carrera licenciatura en educación especialidad MLH?

En el empeño científico de resolverlo se pueden defender las siguientes ideas:

1. La enseñanza – aprendizaje de la historia con elevado nivel de profundidad es requisito indispensable en la formación inicial del profesor de esta especialidad.
2. La enseñanza – aprendizaje de la historia requiere de un adecuado tratamiento didáctico del pensamiento histórico en el proceso de enseñanza aprendizaje durante la formación inicial del profesor de MLH.
3. El dominio del contenido histórico constituye base argumental indispensable en la educación política ideológica del profesor de MLH en formación inicial.
4. Tanto el desarrollo del pensamiento histórico como la asimilación de posiciones político ideológicas sólidas, en el proceso de enseñanza aprendizaje, están estrechamente vinculados con un verdadero protagonismo del profesor de MLH en formación inicial.
5. La enseñanza problémica es el sistema de métodos más estimulador del protagonismo, en el proceso de enseñanza aprendizaje, de los profesores de MLH en formación inicial.
6. En el caso cubano la formación político ideológica de los estudiantes se vería favorecida por la enseñanza aprendizaje de la historia comparada de Cuba y los Estados Unidos.

Conclusiones

La formación político ideológica del estudiante de la carrera licenciatura en Educación especialidad Marxismo Leninismo e Historia es imprescindible dado el rol que estos futuros profesionales deben jugar en el sistema educacional cubano; pero se aprecian limitaciones en este sentido durante el proceso formativo debido a que no se logra un PEA que desarrolle suficientemente el pensamiento histórico.

En la literatura científica consultada se halló el abordaje reiterado de la didáctica tanto para el desarrollo del pensamiento científico como para la formación político ideológica del estudiantado; pero no se han encontrado explicaciones sobre cómo lograr la adecuada conexión entre ambos procesos.

El análisis de las contradicciones que afloran alrededor de la formación político ideológica desde el desarrollo del pensamiento histórico permite plantear un problema científico como punto de partida de una investigación de tipo aplicada que les halle solución.

El estudio de la literatura científica sobre el asunto y el análisis hipotético deductivo permiten plantear ideas que servirían para guiar el proceso investigativo.

Referencias bibliográficas

- Blanco, U. (2015). Una metodología para desarrollar el pensamiento histórico desde el discurso de Fidel Castro en la carrera de Marxismo Leninismo e Historia. (Tesis Doctoral). Universidad de Guantánamo, Guantánamo, Cuba.
- Fernández, M. M. (2010). Reflexiones en torno al desarrollo del trabajo político-ideológico desde la enseñanza de la Historia Local. *Revista Electrónica Trimestral Luz*. Holguín. Año XIII, (1), 48–60.
- Galano, E. (2017). Aproximación teórica a la educación político ideológica como proceso. *Revista IPLAC*. La Habana, (3), 1–10.
- Galano, E. (2018). La educación político ideológica en los estudiantes de licenciatura en educación primaria desde la historia local. [Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciego de Ávila].
- López, O. (2002). Sistema de trabajo metodológico para el desarrollo de la educación política e ideológica a través del contenido de la biología del nivel medio básico. [Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba.]
- Lolo, O (2012). *Didáctica de las Ciencias Sociales*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación. ISBN 978-959-13-2345-3
- Pla, R (1992). *Metodología de la Enseñanza de la Historia Moderna para el Desarrollo del*

- Pensamiento Histórico en los Alumnos de la Escuela Media. [Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Ciego de Ávila: Filial Pedagógica Manuel Ascunce Domenech.]
- Pla, Ramón. (2001). El perfeccionamiento de los modos de actuación de los docentes: Una necesidad para elevar la calidad de la Educación en el siglo XXI. UCP “Manuel Ascunce Domenech”. Ciego de Ávila
- Pagés, J. (2006). La Educación Para La Ciudadanía y la enseñanza de la historia: cuando el futuro es la finalidad de la enseñanza del pasado. website: <https://practicainicialp1.files.wordpress.com/>.
- Pulido, M (2007). Pensamiento histórico y aprendizaje conceptual en 6to de primaria. [Tesis en opción al grado científico de Doctor. España].
- Ramírez González, R (2013). Las habilidades de pensamiento histórico como herramienta para la comprensión de la educación laica, gratuita y obligatoria. La propuesta de Condorcet durante la Revolución Francesa. [Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor. México, D.F]
- Romero, M. (2010). Didáctica desarrolladora de la Historia. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Romero, M. (2014). La enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación. ISBN 978-959-13-2727-7
- Rodríguez Santana, S (2008). Metodología para la comprensión de la historicidad en el texto escrito en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la historia en secundaria básica. [Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación. Villa Clara].
- Santana, R. I. (2021). El desarrollo del pensamiento histórico en el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales. [Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación. Manzanillo].